

**GRUPO DE TRABALHO 5 – LITERATURA DA AMAZÔNIA:
AUTORIA, EXPRESSÃO, INTERTEXTUALIDADE**

Coordenadores: Prof. Me. José Elias Hage (UFRA)/ Profa. Dra. Thais Fernandes Amorim (UFRA)

NARRATIVAS AMAZÔNICAS: O MINOSSAURO DE BENEDICTO MONTEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834558

Danilo Andrey de Moraes Ferreira (UFRA)
Graduando de Letras Língua portuguesa
daniloandrey07@gmail.com

Juliana Maia Soares (UFRA)
Graduanda de Letras Língua portuguesa
julianamaia.1508@gmail.com

Talita Magno Mendoza (UFRA)
Graduando de Letras Língua portuguesa
thalitamagno3@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Letras Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: A obra intitulada O Minossauro (1975), Benedicto Monteiro, é um romance que retrata a Amazônia como cenário, utilizando elementos regionais para levantar questões culturais, políticas e sociais. A obra do escritor faz parte de uma tetralogia amazônica composta por Verde Vagomundo, O Minossauro, A Terceira Margem e Aquele Um. Este trabalho tem como objetivo trazer um relato da trajetória do Benedicto Monteiro, além de fazer uma análise do romance citado, explorando as impressões do autor acerca das necessidades do homem da mata, dos rios da Região Norte, atrelados a temáticas da democracia e justiça. Tendo em vista a relevância que o autor da obra tem na divulgação da literatura amazônica, buscamos contribuir com os estudos acerca das narrativas presentes neste espaço, onde o cenário é a floresta. A pesquisa traz aspectos do personagem Miguel dos Santos Prazeres narrado pela história, ao explorar as aventuras e os conflitos vividos pelo perfil de Benedicto Monteiro. Através da documentação indireta, fundamentando-se na pesquisa bibliográfica, apresentamos um estudo sobre a narrativa de Benedicto Monteiro, que “tem obra pequena de romancista, mas bastante significativa quanto a linguagem e ao levantamento problemático os temas amazônicos”. (COUTINHO, 1999, p. 270). O autor, sendo um dos mais importantes nomes da literatura paraense, apresentou para o restante do País um retrato da cultura nortista, sendo também uma peça-chave para a literatura da Amazônia contemporânea. Como embasamento teórico para este trabalho, usamos referências das pesquisas de Cristina Dias N. (2020) e Nascimento (2004), que tratam da representação da ditadura no romance O Minossauro.

Palavras-chave: Benedicto Monteiro; literatura; região amazônica.